

SUPERESCOLARES SANOS Y CIENTÍFICOS

Raquel Mateos¹, M^a Ángeles Martín¹, Marta Mesías¹, Sonia Ramos¹, Jara Pérez-Jiménez¹, Milagros Sánchez-Prieto¹, Sonia Gómez-Martínez¹, Belén Zapatera¹, Estela de Vega¹, Gema Campos¹, Tatiana Pintado¹, Íñigo Echávarri².

¹*Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC). C/ José Antonio Nováis 6, 28040 Madrid.*

²*Slogan Producciones, S.L.*

Escolares; Hábitos saludables; Vocación científica; Experimentos científicos; Prevenir la obesidad

España se sitúa en el cuarto lugar dentro de la Unión Europea con mayor tasa de obesidad infantil. Existen evidencias de que los niños con sobrepeso u obesidad en edad escolar tienden a mantener esta condición en la edad adulta, lo que tiene un impacto negativo en su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹.

Esta preocupante situación tiene su origen en unos hábitos alimenticios inadecuados y una falta de actividad física, en gran parte debido al excesivo tiempo que se pasa frente a las pantallas electrónicas². La tecnología también ha influido en un cambio en las aspiraciones profesionales de los jóvenes, quienes ahora sueñan con ser "youtubers", "influencers" o "gamers", relegando ocupaciones tradicionales, como las relacionadas con la ciencia.

¿Y se puede hacer algo para cambiar esta situación? Si bien la responsabilidad de terceros es obligada, nosotros no queremos ser actores pasivos de este escenario. En este contexto desafiante, surge el proyecto "SuperEscolares Sanos y Científicos" (FCT-21-16937), financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación. El propósito de este proyecto es empoderar a nuestros escolares y sus familias en diversos aspectos de la alimentación y la nutrición mediante la difusión de las investigaciones más recientes y relevantes.

Además, SuperEscolares busca acercar la figura del científico a las aulas, fomentando el interés por la ciencia y promoviendo futuras vocaciones, especialmente entre las niñas, quienes suelen autoexcluirse de profesiones asociadas tradicionalmente al género masculino.

En definitiva, SuperEscolares Sanos y Científicos (www.superescolares.es) tiene como **objetivo** concienciar a los escolares sobre la importancia de incorporar hábitos saludables y acercar la ciencia a las aulas para captar vocaciones científicas mediante el desarrollo de experimentos científicos en colegios de educación infantil y primaria, y gracias al apoyo audiovisual del vídeo de animación que se indica en el siguiente link (<https://www.youtube.com/watch?v=CLTuwgHD-yo>).

Agradecimientos

Se agradece la financiación facilitada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto SuperEscolares Sanos y Científicos, Referencia FCT-21-16937), la participación de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) de Móstoles y Salamanca, además de la ayuda proporcionada por el Ayuntamiento de Móstoles para difundir el proyecto y contactar con los C.E.I.P. de su municipio.

Referencias

[1] Organización Mundial de la Salud (OMS)

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

[2] Estudio Aladino 2019.

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/detalle/aladino_2019.htm